

WORKING PAPER

Dalla familiarità lessicale alla competenza operativa: l'intelligenza artificiale generativa nella formazione degli adulti

Resistenze, accettazione selettiva e mediazione critica nei contesti di upskilling e reskilling

Laura Pagan

Consulente e formatrice IT/AI

laura.pagan@cursiva.eu

Marianna Di Lorenzo

Docente scuola secondaria di primo grado

Luglio 2026

Periodo osservativo	2023–2026
Ore di docenza	2.081
Partecipazioni formative osservate	529
Contesti	GOL, Work Experience, formazione aziendale, formazione docenti, cooperative sociali
Approccio	Osservazione professionale riflessiva e sistematizzazione dell'esperienza formativa

Come citare questo lavoro:

Pagan, L., & Di Lorenzo, M. (2026). Dalla familiarità lessicale alla competenza operativa: l'intelligenza artificiale generativa nella formazione degli adulti. Resistenze, accettazione selettiva e mediazione critica nei contesti di upskilling e reskilling. Working Paper.

Abstract

Italiano. Tra il 2023 e il 2026 l'intelligenza artificiale generativa ha attraversato una trasformazione radicale nella percezione degli adulti in formazione professionale: da oggetto specialistico e novità tecnologica da spiegare quasi da zero, a tema trasversale già presente nell'immaginario comune, citato spontaneamente anche in corsi che non ne fanno il contenuto principale. Questa transizione, osservata nel corso di 2.081 ore di docenza e 529 partecipazioni formative osservate in contesti eterogenei (programmi GOL, Work Experience, formazione aziendale, formazione docenti nella scuola pubblica secondaria e percorsi per cooperative sociali e terzo settore), pone una questione centrale: la familiarità lessicale con l'IA generativa non coincide con una competenza d'uso consapevole e verificabile. Il presente working paper sistematizza questa osservazione, identifica tre configurazioni euristiche di adozione, analizza le dinamiche di resistenza e adozione, e propone un inquadramento del ruolo del docente come mediatore critico tra l'accessibilità apparente degli strumenti generativi e la reale capacità del corsista di utilizzarli in modo pertinente, verificabile e trasferibile.

English. Between 2023 and 2026, generative artificial intelligence underwent a radical shift in the perception of adult learners in vocational training: from a specialised, unfamiliar subject requiring explanation from scratch, to a transversal theme already present in participants' common awareness — cited spontaneously even in courses where it is not the main topic. This transition, observed across 2,081 hours of teaching and 529 observed training participations in heterogeneous contexts (GOL active labour market programmes, Work Experience, corporate training, teacher training in public secondary schools, and social cooperative organisations), raises a central question: lexical familiarity with generative AI does not equate to conscious, verifiable competence in its use. This working paper systematises this observation, identifies three heuristic configurations of adoption, analyses resistance and adoption dynamics, and frames the trainer's role as a critical mediator between the apparent accessibility of generative tools and the learner's actual ability to use them in a relevant, verifiable and transferable way.

Parole chiave: *intelligenza artificiale generativa, formazione adulti, upskilling, reskilling, AI literacy, competenza operativa, familiarità lessicale, mediazione critica, configurazioni euristiche di adozione, GOL.*

Abstract	2
1. Introduzione	5
2. Revisione della letteratura.....	6
2.1 L'IA generativa in educazione.....	6
2.2 AI literacy: definizioni e framework	6
2.3 Formazione adulta e technology acceptance.....	6
2.4 Cognitive offloading e practitioner research.....	7
3. Contesto osservativo	8
4. Metodologia e natura dei dati osservativi	11
4.1 Disegno dello studio	11
4.2 Fonti osservative	11
4.3 Limiti metodologici e status delle categorie proposte.....	12
5. La transizione 2023–2026: dall'oggetto specialistico al tema trasversale	13
5.1 Il 2023: ChatGPT come novità da spiegare	13
5.2 Il 2025–2026: l'IA come tema trasversale	13
5.3 Differenze generazionali nella familiarità con l'IA.....	14
6. Familiarità lessicale e competenza operativa: un divario osservato	16
6.1 Cosa significa "conoscere" l'IA generativa	16
6.2 Le dimensioni della competenza effettiva	16
6.3 Il paradosso della familiarità	16
7. Atteggiamenti e resistenze osservate.....	18
7.1 La struttura delle resistenze.....	18
7.2 La dinamica di cambiamento dopo la sperimentazione.....	19
7.3 Dalla titubanza all'accettazione selettiva.....	20
8. Configurazioni euristiche di adozione osservate	22
8.1 La configurazione entusiasta	22
8.2 La configurazione pragmatico-scettica	23
8.3 La bassa attivazione osservativa.....	23
9. Il controllo dell'output come competenza critica	24
10. L'IA generativa come amplificatore delle disuguaglianze preesistenti	25
11. Il docente come mediatore critico.....	26
12. Discussione	28
12.1 Familiarità lessicale e AI literacy: un divario strutturale.....	28
12.2 L'accettazione selettiva come esito maturo.....	28
12.3 L'IA come amplificatore delle disuguaglianze preesistenti	28
12.4 Il docente come mediatore critico	28
12.5 Implicazioni per aziende, enti formativi e policy	29
13. Limiti dello studio	30
14. Conclusioni	31

Riferimenti bibliografici.....32

1. Introduzione

Questo paper nasce da un'osservazione che, nel corso del triennio 2023–2026, si è imposta con crescente evidenza nella pratica formativa quotidiana: l'intelligenza artificiale (IA) generativa ha smesso di essere un argomento da introdurre e ha cominciato a essere un argomento già presente. Non necessariamente compreso, non necessariamente usato, ma già nominato, già temuto o già atteso. Già dentro l'immaginario degli adulti in formazione, anche quando il corso parla d'altro.

Questa transizione — dall'IA come oggetto specialistico all'IA come tema trasversale — è in sé un dato osservativo rilevante. Ma ciò che la rende particolarmente significativa per chi si occupa di formazione degli adulti è il divario che essa produce: una familiarità lessicale diffusa che non corrisponde a una competenza operativa altrettanto diffusa. Sapere cos'è ChatGPT non significa saper formulare una richiesta efficace. Averne sentito parlare non significa saper valutare la qualità di un output. Aver fatto una prova non significa saper integrare lo strumento in un compito professionale reale.

La tesi centrale di questo lavoro è la seguente: la diffusione sociale dell'IA generativa produce familiarità lessicale, ma non necessariamente competenza operativa. Questa distanza — tra il nominare e il saper fare, tra l'aver visto e il saper valutare — è il territorio in cui la formazione degli adulti può e deve intervenire in modo più specifico e consapevole.

Il paper si propone di rispondere alla seguente domanda di ricerca: in che modo la crescente familiarità lessicale con l'IA generativa si traduce — o non si traduce — in competenza operativa nei percorsi di formazione adulta? Da questa domanda principale derivano due sotto-domande: (1) Quali configurazioni euristiche di adozione e resistenza emergono nei partecipanti adulti esposti a strumenti di IA generativa in contesti di upskilling e reskilling? (2) Quale ruolo assume il formatore nel mediare tra l'accessibilità apparente dello strumento e un uso critico, verificabile e trasferibile?

Il lavoro si sviluppa a partire da una sistematizzazione retrospettiva di osservazioni maturate nella pratica didattica tra il 2023 e il 2026, nel corso di 2.081 ore di docenza e 529 partecipazioni formative osservate in contesti eterogenei. Il lavoro si inserisce nel filone della practitioner research, intesa come ricerca condotta a partire dalla riflessione sistematica sulla propria pratica professionale (Schön, 1983). Rispetto al precedente contributo di Pagan e Di Lorenzo (2026), centrato sul rapporto tra adulti, formazione professionale e digital divide nei percorsi di politica attiva del lavoro, questo paper sposta l'attenzione sull'intelligenza artificiale generativa. Il focus non è più soltanto l'acquisizione di competenze digitali di base, ma il rapporto con strumenti che richiedono capacità di formulazione, verifica, giudizio critico e controllo dell'output.

Il paper non si propone come una rassegna della letteratura sull'IA in educazione — un campo già ampiamente esplorato, con contributi significativi sia sulle applicazioni nei contesti educativi formali (Zawacki-Richter et al., 2019; Kasneci et al., 2023) sia sui framework per l'AI literacy (Long & Magerko, 2020; Ng et al., 2021). Si propone invece come contributo originale di practitioner research, fondato su osservazione diretta e riflessione professionale sistematizzata, con l'obiettivo di offrire categorie interpretative utili per chi progetta e conduce formazione sull'IA con adulti.

2. Revisione della letteratura

2.1 L'IA generativa in educazione

Dall'avvento di strumenti come ChatGPT a partire dal 2022, la letteratura sulle applicazioni dell'IA generativa in ambito educativo è cresciuta in modo esponenziale. Zawacki-Richter et al. (2019), in una rassegna sistematica su 146 studi sulle applicazioni dell'IA nell'istruzione superiore, identificavano all'epoca tre aree dominanti: sistemi di valutazione adattiva, intelligent tutoring systems e analisi dei learning pattern. La diffusione degli strumenti generativi ha tuttavia spostato il focus: non più sistemi specializzati integrati in piattaforme istituzionali, ma strumenti generalisti accessibili a chiunque. Kasneci et al. (2023) esaminano opportunità e sfide dei large language models in educazione, individuando tra i rischi principali la dipendenza acritica dall'output e le difficoltà di valutazione dell'apprendimento in presenza di strumenti generativi. Baidoo-Anu e Owusu Ansah (2023) sottolineano come l'efficacia di ChatGPT dipenda in misura critica dalla capacità dell'utente di formulare richieste pertinenti e valutare criticamente gli output — una competenza che non si acquisisce per semplice esposizione allo strumento.

2.2 AI literacy: definizioni e framework

Il concetto di AI literacy ha acquisito centralità nel dibattito accademico a partire dal 2020. Long e Magerko (2020) propongono una delle prime concettualizzazioni sistematiche, identificando sedici competenze distribuite tra comprensione critica e capacità applicativa. Ng et al. (2021), in una rassegna esplorativa, strutturano l'AI literacy in quattro dimensioni: sapere e comprendere, usare e applicare, valutare e creare, e gestire le implicazioni etiche. Laupichler et al. (2022), specificamente focalizzati sull'istruzione superiore e adulta, evidenziano come la maggior parte degli interventi formativi sull'AI literacy si concentri sulle dimensioni conoscitive di base, trascurando quelle critiche e valoriali. Il quadro normativo europeo interviene su questo terreno: l'articolo 4 del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), applicabile dal 2 febbraio 2025, introduce l'obbligo per provider e deployer di sistemi di IA di garantire un livello sufficiente di AI literacy al proprio personale — intesa non come semplice conoscenza dello strumento, ma come capacità di uso informato e critico. Tutti questi framework convergono su un punto rilevante per il presente lavoro: la familiarità con il nome o il prodotto di uno strumento di IA generativa si colloca al livello più elementare della literacy, distinto dalla competenza operativa effettiva.

Sul versante della formazione professionale e delle competenze digitali europee, il framework DigComp 2.2 (Vuorikari et al., 2022) ha integrato esempi espliciti di competenze legate all'intelligenza artificiale e ai sistemi algoritmici come componenti della cittadinanza digitale, segnalando un riconoscimento istituzionale della necessità di formare adulti competenti nell'uso critico dell'IA. Ng et al. (2023) hanno ulteriormente identificato le competenze digitali specifiche richieste ai docenti per integrare l'IA nell'insegnamento nel contesto post-pandemico, evidenziando un crescente scarto tra disponibilità degli strumenti e preparazione pedagogica effettiva.

2.3 Formazione adulta e technology acceptance

La formazione adulta possiede principi distintivi rispetto alla formazione scolastica. Il modello andragogico di Knowles et al. (2015) identifica nell'orientamento al compito, nella rilevanza esperienziale e nell'autonomia dell'apprendente le variabili chiave che differenziano l'apprendimento adulto. Merriam e Bierema (2013) estendono questo quadro integrando le dimensioni contestuali e sociali, sottolineando come le esperienze pregresse dell'adulto funzionino sia come risorsa che come ostacolo rispetto all'acquisizione di nuove competenze. La teoria dell'apprendimento trasformativo di Mezirow (1997) individua nel dilemma disorientante il meccanismo centrale del cambiamento cognitivo nell'adulto: l'incontro con uno strumento generativo che produce output di elevata qualità in pochi secondi può configurarsi esattamente come tale, mettendo in discussione convinzioni consolidate sul valore delle proprie competenze professionali. Sul piano dell'adozione tecnologica, il Technology Acceptance Model (Davis, 1989) e la sua estensione UTAUT (Venkatesh et al., 2003) identificano nella perceived usefulness, nella perceived ease of use e nell'influenza sociale i principali predittori dell'intenzione d'uso. Nel caso dell'IA generativa, questi costrutti risultano mediati da un fattore inedito: la circolazione discorsiva nei media e nei social network, che produce percezioni preconette sullo strumento prima ancora di qualsiasi esperienza diretta.

2.4 Cognitive offloading e practitioner research

La preoccupazione per la delega cognitiva agli strumenti digitali ha una solida base teorica. Sparrow et al. (2011) dimostrano come la disponibilità di informazioni attraverso motori di ricerca modifichi le strategie di memorizzazione, orientandole verso la codifica delle fonti piuttosto che dei contenuti. Risko e Gilbert (2016) formalizzano il concetto di cognitive offloading come tendenza sistemica a delegare processi cognitivi a strumenti esterni, con implicazioni ambivalenti: liberazione di risorse cognitive da un lato, potenziale riduzione dell'elaborazione profonda dall'altro. Il costrutto di self-efficacy di Bandura (1997) contribuisce ulteriormente a questo quadro: la percezione delle proprie capacità influenza la disponibilità ad affrontare compiti cognitivamente sfidanti, e il timore di perdere autonomia cognitiva — frequente nei partecipanti più timorosi osservati nel presente lavoro — può essere letto come risposta di tutela dell'autoefficacia percepita. Il presente lavoro si inserisce nel filone della practitioner research (Schön, 1983; Cochran-Smith & Lytle, 2009): una forma di indagine sistematica condotta da professionisti sul proprio contesto di pratica. Come osservano Schön (1983) e Brookfield (1995), la riflessività critica del formatore è condizione necessaria per trasformare l'esperienza didattica in conoscenza professionale trasferibile e replicabile.

3. Contesto osservativo

Le osservazioni presentate in questo lavoro derivano da attività di docenza svolta tra il 2023 e il 2026 in cinque macro-contesti formativi: programmi GOL, percorsi di Work Experience, formazione aziendale, formazione docenti nella scuola pubblica e percorsi rivolti a cooperative sociali e terzo settore. I programmi GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), strumento di riforma delle politiche attive del lavoro istituito nell'ambito del PNRR (ANPAL, 2022), articolati nelle filiere di reinserimento lavorativo, upskilling, reskilling e inclusione, costituiscono il contesto osservativo prevalente. I percorsi di Work Experience, ovvero tirocini formativi destinati a persone in percorso di primo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. La formazione aziendale, erogata a dipendenti e collaboratori di medie e piccole imprese, spesso finanziata attraverso fondi interprofessionali o il Fondo Nuove Competenze. La formazione docenti nella scuola pubblica, rivolta a insegnanti di scuola secondaria di secondo grado in percorsi di aggiornamento professionale. I percorsi rivolti a cooperative sociali e organizzazioni del terzo settore, con gruppi caratterizzati da profili professionali eterogenei e contesti operativi spesso orientati all'inclusione e alla cura.

La popolazione osservata è eterogenea per età, titolo di studio, esperienza professionale e livello di familiarità digitale. Le caratteristiche sociodemografiche e i profili motivazionali generazionali di questa popolazione — in particolare nei contesti GOL — sono stati analizzati in dettaglio in un precedente lavoro (Pagan & Di Lorenzo, 2026), al quale si rimanda per l'analisi del digital divide multilivello. Il presente lavoro assume quel quadro come base e si concentra specificamente sul rapporto tra i partecipanti e l'IA generativa.

I corsi osservati non hanno avuto tutti lo stesso livello di focalizzazione sull'IA. In alcuni percorsi l'IA ha costituito il contenuto principale (corsi dedicati a ChatGPT, Copilot, strumenti generativi per il lavoro). In altri è emersa come tema laterale ma sempre più spontaneo: partecipanti che chiedono, che citano notizie sentite, che portano in aula esperienze fatte autonomamente o paure derivanti da ciò che hanno letto. Questa distinzione è rilevante perché permette di osservare il fenomeno della familiarità senza esposizione formativa, che è uno dei punti centrali di questo lavoro.

Per rendere più leggibile la composizione della base osservativa, i percorsi possono essere ricondotti ad alcune macro-categorie descrittive. Tale classificazione ha funzione contestuale e non statistica: i valori relativi a ore e partecipazioni sono da intendersi come stime ricostruite a partire da incarichi, registri, calendari didattici e documentazione professionale, non come dati raccolti mediante un protocollo di ricerca strutturato. In particolare, nei percorsi aziendali il settore dell'organizzazione non viene assunto come variabile esplicativa principale, poiché all'interno della stessa azienda possono coesistere profili professionali, livelli di competenza digitale, età e atteggiamenti verso l'IA molto differenti. I percorsi aziendali hanno coinvolto prevalentemente PMI e organizzazioni operative appartenenti a settori diversi, tra cui servizi, manifattura, commercio, pubblica amministrazione/istruzione e terzo settore. Ai fini del conteggio, i partecipanti sono stati considerati come persone coinvolte nei singoli percorsi formativi: quando lo stesso gruppo ha affrontato più nuclei tematici all'interno di uno stesso percorso, tali casi sono stati interpretati come esposizioni tematiche multiple e non come aumento del numero di partecipanti unici. Il numero dei partecipanti indica quindi la consistenza dei gruppi formativi osservati nei diversi macro-contesti, mentre la varietà dei contenuti trattati viene

considerata come elemento qualitativo del contesto osservativo, non come moltiplicatore del campione.

Macro-contesto	Ore	Partecipazioni	Peso	Rilevanza per il paper
GOL / politiche attive	1.474	176 *	Prevalente	Osservazione di adulti in upskilling/reskilling e digital divide
Work Experience	132	20	Circoscritto	Osservazione di adulti in inserimento/reinserimento lavorativo
Formazione aziendale	260	86	Rilevante	Osservazione di bisogni legati a produttività, processi e ruoli professionali
Formazione docenti scuola pubblica	103	193	Circoscritto ma significativo	Emergenza di osservazioni indirette su adolescenti e IA
Cooperative sociali / terzo settore	112	54	Circoscritto	Osservazione di contesti inclusivi e fragilità operative
Totale	2.081	529	—	—

Tabella 1. Distribuzione della base osservativa per macro-contesto formativo

* **Nota:** nei percorsi GOL sono stati identificati 7 casi di partecipanti presenti in più corsi o edizioni; le 176 partecipazioni corrispondono a circa 169 individui unici stimabili. Il totale complessivo (529) è da intendersi come partecipazioni formative osservate, conteggiate a livello di percorso.

Distribuzione territoriale della base osservativa

La base osservativa presenta una prevalenza territoriale nel Nord Italia, con una forte concentrazione in Veneto e Lombardia e alcuni percorsi rivolti a docenti di altre regioni. La distribuzione territoriale viene riportata con funzione descrittiva, allo scopo di rendere più trasparente il perimetro professionale dell'osservazione; non viene invece utilizzata come variabile esplicativa autonoma, poiché il lavoro non adotta un disegno comparativo tra regioni.

Macro-contesto	Regione / area	Ore	Partecipazioni	Nota
GOL / politiche attive	Lombardia	1.248	122	
GOL / politiche attive	Veneto	226	54	
Work Experience	Veneto	132	20	
Formazione aziendale	Veneto	252	85	
Formazione aziendale	Lazio / Roma	8	1	Azienda con sede a Roma
Formazione docenti	Sardegna	13	20	
Formazione docenti	Puglia	20	23	
Formazione docenti	Lombardia	10	25	
Formazione docenti	Veneto	60	125	
Cooperative sociali / terzo settore	Lombardia	112	54	
Totale	—	2.081	529	—

Tabella 2. Distribuzione territoriale della base osservativa

Nei percorsi aziendali, le organizzazioni coinvolte risultano prevalentemente localizzate in Veneto; un solo caso riguarda un partecipante afferente a un'azienda con sede a Roma, per 8 ore di formazione. Le aziende coinvolte avevano tutte più di 10 dipendenti; tre erano

società per azioni e le restanti società a responsabilità limitata. Anche queste caratteristiche vengono considerate come informazioni di contesto e non come variabili comparative, poiché le reazioni all'IA generativa osservate in aula risultano maggiormente legate al ruolo professionale, alla mansione, alla familiarità digitale e alla percezione di utilità dello strumento.

4. Metodologia e natura dei dati osservativi

4.1 Disegno dello studio

Il presente contributo si configura come practitioner research di tipo osservazionale e retrospettivo (Schön, 1983; Cochran-Smith & Lytle, 2009). Non si tratta di una ricerca sperimentale né di uno studio quantitativo fondato su strumenti standardizzati, ma di una sistematizzazione riflessiva di osservazioni maturate nel corso di un'attività professionale di docenza continuativa tra il 2023 e il 2026. L'obiettivo è documentare pattern ricorrenti, criticità didattiche e implicazioni operative emerse in contesti formativi specifici, con particolare attenzione al rapporto tra adulti in formazione professionale e l'IA generativa.

La scelta metodologica deriva dalla natura stessa del contesto osservato: i corsi analizzati non sono stati progettati come setting di ricerca, ma come percorsi formativi ordinari. Le osservazioni sono state quindi raccolte all'interno della normale pratica professionale, senza modificare la struttura dei corsi, senza introdurre protocolli sperimentali e senza trattare dati personali identificativi dei partecipanti. Il carattere retrospettivo del lavoro implica che la sistematizzazione analitica delle osservazioni sia avvenuta dopo l'esperienza formativa, sulla base di note professionali, registri didattici, documentazione dei percorsi e riflessione post-lezione.

4.2 Fonti osservative

I dati utilizzati nel contributo derivano da cinque categorie di fonti, tutte interne all'attività professionale ordinaria: (1) osservazioni dirette d'aula, relative a reazioni, comportamenti, domande e interazioni dei partecipanti durante le sessioni formative; (2) feedback informali espressi spontaneamente durante o dopo le attività; (3) domande e commenti emersi nel corso delle sessioni, che segnalano aree di resistenza, curiosità o incomprensione; (4) esiti delle prove pratiche e delle esercitazioni in aula, utilizzati come indicatori indiretti del livello di competenza operativa effettiva; (5) documentazione professionale dei percorsi (calendari, registri, strutture dei corsi) utile alla ricostruzione del corpus osservativo.

Alcune sessioni sono state parzialmente registrate per finalità didattiche o amministrative, ma tali registrazioni non sono state conservate né analizzate sistematicamente ai fini del presente lavoro. Il contributo non si basa quindi su un corpus formalizzato di interviste, trascrizioni o questionari progettati per la ricerca.

Tipo di informazione	Esempi	Status metodologico
Osservazione diretta	Reazioni a dimostrazioni pratiche, resistenze verbali, domande spontanee, comportamenti in aula	<i>Osservazione professionale d'aula; non sistematizzata ex ante</i>
Dichiarazione riferita	Opinioni sull'IA, timori occupazionali, esperienze pregresse con ChatGPT, percezione dell'utilità	<i>Dato riferito dai partecipanti; non verificabile</i>
Osservazione di esito	Qualità degli output prodotti, capacità di correzione, trasferibilità in compiti diversi	<i>Evidenza operativa diretta; limiti legati alla singola sessione</i>
Interpretazione analitica	Profili di adozione, tipologie di resistenza, divario familiarità/competenza	<i>Categoria costruita dall'autrice per saturazione tematica</i>
Proposta operativa	Strategie di mediazione critica, sequenze didattiche, approcci differenziati per profilo	<i>Implicazione progettuale derivata dall'osservazione</i>

Tabella 3. Tipologie di dati osservativi e status metodologico

4.3 Limiti metodologici e status delle categorie proposte

Il carattere di practitioner research fondato su sistematizzazione retrospettiva esclude la possibilità di generalizzazione statistica. Le osservazioni riflettono l'esperienza di una singola formatrice in specifici contesti geografici e professionali (prevalentemente Nord Italia, con prevalenza di Veneto e Lombardia), e potrebbero non essere rappresentative di contesti con caratteristiche diverse per settore, area geografica, tipologia di percorso o livello medio di competenza digitale dei partecipanti.

Le tre configurazioni euristiche di adozione e le tipologie di resistenza presentate nel contributo sono costruzioni analitiche elaborate per saturazione tematica a partire dall'osservazione ripetuta, non categorie validate con strumenti psicometrici. La loro validità è di tipo teorico- euristico: forniscono categorie di lavoro utili per la progettazione formativa e ipotesi di ricerca da verificare con metodologie più rigorose, ma non possono essere trattate come tassonomie empiricamente robuste. Analogamente, i dati quantitativi riportati (ore, partecipazioni) sono da intendersi come stime ricostruite a partire da documentazione professionale, non come dataset raccolti con finalità statistiche.

5. La transizione 2023–2026: dall'oggetto specialistico al tema trasversale

5.1 Il 2023: ChatGPT come novità da spiegare

Alla fine del 2022 e nel corso del 2023, l'introduzione di strumenti come ChatGPT nei contesti formativi avveniva in un regime di quasi totale novità. La maggior parte dei partecipanti non aveva ancora effettuato un'esperienza diretta con strumenti di IA generativa: molti non conoscevano il termine "prompt", molti non avevano un account OpenAI, molti associavano l'IA esclusivamente a rappresentazioni cinematografiche o a discussioni astratte sul futuro del lavoro.

In questo contesto, il formatore svolgeva un ruolo fortemente introduttivo: presentare lo strumento, spiegarne il funzionamento di base, gestire la sorpresa — spesso genuina — di fronte alla qualità degli output prodotti. Le reazioni di primo contatto erano polarizzate: da un lato stupore e curiosità ("riesce davvero a scrivere così?"), dall'altro diffidenza immediata ("ma questo lo inventa?", "non ci si può fidare"). La resistenza era spesso radicata nella percezione dell'IA come entità aliena, potenzialmente minacciosa, certamente al di fuori della propria sfera di competenza.

La curva di diffusione delle innovazioni descritta da Rogers (2003) era chiaramente leggibile nei gruppi di formazione: una piccola minoranza di innovatori e early adopters già familiari con lo strumento, una maggioranza in posizione attendista, una quota significativa di resistenti dichiarati. Il formatore si trovava ad operare principalmente sulla fascia centrale, quella che Rogers chiama "maggioranza precoce": persone disponibili ad adottare, ma che avevano bisogno di vedere l'utilità prima di coinvolgersi.

5.2 Il 2025–2026: l'IA come tema trasversale

Nel 2025 e ancor più nel 2026 il quadro è cambiato in modo sostanziale. Una quota crescente di partecipanti arriva in aula avendo già avuto almeno un contatto, anche minimo, con strumenti di IA generativa: attraverso ChatGPT usato per curiosità, attraverso Copilot integrato in Microsoft 365, attraverso funzioni di scrittura assistita in strumenti già in uso. L'IA è diventata argomento di conversazione quotidiana — nei media, sui social, al lavoro — e questa circolazione discorsiva ha prodotto una forma di pre-esposizione che non aveva precedenti nel triennio osservativo.

All'interno di questo biennio è possibile distinguere due fasi. Il 2025 si configura come l'anno del forte investimento in formazione e comunicazione sull'IA, con una proliferazione di corsi, webinar e contenuti video dedicati allo strumento. Il 2026 mostra invece un pubblico che ha ormai acquisito familiarità con la conversazione con l'IA generativa — l'uso del chatbot è diventato una pratica scontata — e che comincia a chiedere qualcosa di diverso: l'integrazione dello strumento nel contesto produttivo, nella speranza che possa alleggerire in modo sostanziale il proprio lavoro. È in questo passaggio che si rende evidente lo scarto tra ciò che i partecipanti sanno già fare — dialogare con un chatbot — e ciò che iniziano ad aspettarsi dallo strumento: un supporto più integrato, produttivo e vicino ai processi reali.

Questo mutamento ha una conseguenza diretta sulla progettazione didattica. Una lezione impostata come tutorial elementare — «clicca qui, vai lì» — risultava efficace nel 2024–

2025, quando lo strumento era ancora in gran parte sconosciuto; nel 2026 rischia invece di apparire ridondante o poco utile, perché molti partecipanti hanno già visto o provato quelle stesse funzioni per conto proprio. Il compito del formatore si sposta quindi dal mostrare le funzionalità di base al restituire un'idea concreta delle potenzialità dello strumento, e soprattutto a indicare come raggiungere livelli qualitativi superiori rispetto all'uso autonomo e non guidato che il partecipante ha spesso già sperimentato. Una componente propriamente tutorial resta invece necessaria soprattutto nei percorsi di alfabetizzazione informatica di base, così come accade per qualunque strumento digitale — accendere un computer, ad esempio — quando il partecipante non ne ha mai avuto alcuna esperienza diretta.

Un fenomeno particolarmente rilevante è la pre-esposizione autonoma nei corsi non dedicati all'IA. Partecipanti iscritti a corsi di Excel, alfabetizzazione informatica o competenze digitali di base arrivano in aula avendo già provato ChatGPT o Gemini in autonomia: qualche sessione di chat, qualche richiesta puntuale, un uso episodico come supporto superficiale a un compito quotidiano. Questa pre-esposizione è spesso inconsapevole nei propri limiti: il partecipante ha interagito con lo strumento, ma non ha strutturato prompt, non ha iterato, non ha valutato criticamente la risposta. La pre-esposizione produce familiarità senza produrre necessariamente competenza, anticipando uno dei divari centrali analizzati nelle sezioni successive.

Il cambiamento più significativo non è però nell'uso, ma nel discorso. Anche partecipanti che non hanno mai aperto ChatGPT hanno sviluppato un vocabolario sull'IA: parlano di "allucinazioni", di "prompt", di "intelligenza artificiale che ruba il lavoro", di "deepfake". Nei corsi non dedicati all'IA — corsi di Excel, di comunicazione professionale, di gestione del tempo — l'IA emerge spontaneamente come riferimento, domanda, preoccupazione o aspettativa. Questo fenomeno non esisteva nel 2023.

Questa transizione modifica profondamente il compito del formatore. Non si tratta più di presentare qualcosa di sconosciuto, ma di aiutare i partecipanti a distinguere tra familiarità nominale e competenza reale, tra ciò che hanno sentito dire e ciò che sono in grado di fare, tra l'uso occasionale e l'uso consapevole, professionale e verificabile. La sfida si è spostata dalla scoperta alla discriminazione critica.

5.3 Differenze generazionali nella familiarità con l'IA

Le osservazioni condotte nel triennio evidenziano differenze significative legate all'età dei partecipanti, che è importante leggere con precisione per evitare semplificazioni. Il quadro che emerge non è quello intuitivo — i giovani fanno, gli adulti non fanno — ma qualcosa di più sfumato: i partecipanti più giovani, in particolare giovani adulti appartenenti alla Generazione Z (nati tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila), tendono con maggiore frequenza ad aver già sperimentato strumenti generativi prima dell'incontro formativo. Tuttavia, questa esposizione è spesso avvenuta in contesti informali, frammentari, ludici o esplorativi: generazione di immagini, creazione di contenuti multimediali, testi per curiosità personale, supporto allo studio, gioco, prove creative, richieste generiche su qualsiasi argomento.

La differenza generazionale non sta dunque nell'accesso alla tecnologia, ma nella natura dell'esperienza precedente. I giovani adulti arrivano con più esposizione, non necessariamente con più competenza. Anzi, la familiarità accumulata in usi informali può alimentare quella stessa sovrastima della propria competenza che il paper ha identificato

come uno degli ostacoli principali alla formazione efficace. Il punto di partenza è diverso, ma il divario tra familiarità lessicale e competenza operativa rimane.

Come osservazione laterale emersa nei percorsi rivolti ai docenti della scuola secondaria di secondo grado, alcuni insegnanti hanno segnalato usi dell'IA da parte degli adolescenti che vanno oltre la dimensione strumentale. Questa evidenza non deriva da osservazione diretta degli studenti, ma da resoconti dei docenti, e va trattata con la relativa cautela metodologica. Il fenomeno è comunque coerente con la ricerca internazionale: Common Sense Media (2025) ha rilevato che il 72% degli adolescenti intervistati aveva utilizzato almeno una volta strumenti di IA conversazionale, con circa un terzo che ne faceva un uso ricorrente per interazione sociale o supporto emotivo; UNICEF Innocenti (2025) segnala tra i rischi emergenti la dipendenza emotiva da chatbot companion.

Per alcuni giovani, l'IA conversazionale può essere percepita come un interlocutore non giudicante, sempre disponibile e privo del rischio sociale del confronto con pari o adulti. Negli adulti in formazione, questo si traduce soprattutto in un uso strumentale: scrivere una mail senza vergognarsi degli errori, esercitarsi in una lingua straniera, chiedere senza timore di sembrare incompetenti. Negli adolescenti, il meccanismo può toccare anche la gestione del giudizio e la sperimentazione identitaria — dimensioni che, se mediate da uno strumento non giudicante, richiedono una riflessione formativa specifica. La questione non si presta a giudizi moralistici, ma impone di distinguere i contesti: adulti e adolescenti hanno bisogni e risorse cognitive molto diverse di fronte agli strumenti generativi.

6. Familiarità lessicale e competenza operativa: un divario osservato

6.1 Cosa significa "conoscere" l'IA generativa

Il Technology Acceptance Model (Davis, 1989) e la sua estensione nella Unified Theory of Acceptance and Use of Technology — UTAUT (Venkatesh et al., 2003) — identificano nella percezione dell'utilità, nella facilità d'uso e nell'influenza sociale le variabili principali che determinano l'adozione di una tecnologia. Nel caso dell'IA generativa, si osserva un fenomeno inedito: la percezione dell'utilità è mediata non tanto dall'esperienza diretta, quanto dalla circolazione discorsiva nello spazio mediatico e sociale. Molti partecipanti hanno già formato un giudizio sull'IA — a favore o contro — prima di averla mai utilizzata in modo sistematico.

Questo produce una distorsione nella curva di adozione: a differenza di quanto accade con tecnologie più neutrali, l'IA generativa è carica di significati precostituiti — economici, etici, esistenziali — che i partecipanti portano in aula come bagaglio cognitivo ed emotivo. La familiarità lessicale (sapere cos'è ChatGPT, conoscere il termine "prompt", aver sentito parlare di allucinazioni) non implica la capacità di usare lo strumento in modo efficace, né la capacità di valutarne gli output.

6.2 Le dimensioni della competenza effettiva

Le osservazioni condotte permettono di identificare almeno sei dimensioni della competenza operativa con l'IA generativa che risultano frequentemente assenti o carenti anche in partecipanti che dichiarano una certa familiarità con lo strumento. La prima è la capacità di formulare richieste efficaci: costruire un prompt chiaro, contestualizzato, con un obiettivo preciso, è una competenza che richiede pratica e riflessione, e non si acquisisce per esposizione passiva allo strumento. La seconda è la capacità di verificare la risposta: distinguere un output plausibile da un output corretto, riconoscere un'informazione non verificabile, identificare una "allucinazione" rispetto a un dato reale.

La terza dimensione è la capacità di contestualizzare il risultato: adattare l'output al proprio contesto professionale specifico, riconoscerne i limiti di generalità, integrarlo in un compito reale piuttosto che usarlo come risposta finale. La quarta è la protezione dei dati: la consapevolezza di cosa non va mai inserito in un prompt (dati personali, informazioni aziendali riservate, dati sensibili) è ancora largamente assente, anche tra partecipanti che usano lo strumento con relativa frequenza. La quinta è la distinzione tra strumento e scorciatoia: riconoscere quando l'IA è un supporto che amplifica le proprie competenze e quando è una delega che le sostituisce, con conseguente perdita di qualità e responsabilità. La sesta è la trasferibilità: saper applicare la logica di utilizzo appresa in un contesto a situazioni nuove, invece di replicare meccanicamente un'operazione vista in aula.

6.3 Il paradosso della familiarità

L'osservazione più controintuitiva del periodo 2025-2026 è che la familiarità nominale con l'IA generativa può ostacolare l'apprendimento reale. Partecipanti che hanno già "provato" lo strumento tendono a credere di saperlo già usare. La sorpresa della prima scoperta —

che nel 2023 fungeva da potente motore di coinvolgimento — è scomparsa, ma non è stata sostituita da una competenza reale. Al suo posto si trova spesso una sicurezza di facciata che riduce la disponibilità a fermarsi, a riflettere, a fare domande.

Questo fenomeno richiama, in senso lato, le dinamiche di sovrastima della competenza osservabili nei primi stadi dell'apprendimento tecnologico (Kruger & Dunning, 1999): una conoscenza superficiale dello strumento può produrre una percezione di padronanza superiore alla competenza effettiva. In termini formativi, significa che il punto di partenza nel 2026 non è più l'ignoranza dichiarata ma il falso sapere implicito — una condizione, per certi versi, più difficile da lavorare.

Un pattern osservato con particolare frequenza tra partecipanti adulti indipendentemente dalla fascia d'età, riguarda la distanza tra competenza dichiarata e competenza operativa effettiva. All'inizio del corso, una quota di questi partecipanti — prevalentemente chi ha avuto qualche esperienza pregressa con l'IA — si presenta come già esperta: "lo conosco già", "lo uso spesso", "non ho bisogno delle basi". Questa autodichiarazione di competenza si rivela sistematicamente fragile alla prova pratica: quando viene chiesto di formulare un prompt per un compito reale, la richiesta risulta vaga, non contestualizzata, priva di iterazione. La discrepanza non è attribuibile a malafede, ma all'assenza di metacognizione sull'uso: il partecipante ha interagito con lo strumento, ma non ha mai riflettuto sulla qualità del proprio prompt né sulla relazione tra input e output. Quando la risposta ottenuta è insoddisfacente, la tendenza è attribuire il problema allo strumento — "l'IA non funziona bene" — anziché alla richiesta formulata. Il formatore che sa riconoscere questo pattern può trasformarlo in risorsa didattica: chiedere al partecipante di rileggere il proprio prompt ad alta voce è spesso sufficiente a rendere visibile il problema senza generare difensività.

7. Atteggiamenti e resistenze osservate

7.1 La struttura delle resistenze

Le resistenze nei confronti dell'IA generativa osservate nel corso del triennio non sono omogenee né stabili. Si distribuiscono lungo un continuum che va dalla diffidenza radicale all'entusiasmo acritico, e tendono a modificarsi — spesso in modo significativo — nel corso dell'esposizione formativa. Le osservazioni permettono di identificare quattro tipologie principali di resistenza — occupazionale, cognitiva, epistemica e culturale — a cui si aggiungono tre fenomeni trasversali rilevanti: antropomorfizzazione dello strumento, blocco della scrittura e disillusione economica.

L'antropomorfizzazione dell'IA generativa è un atteggiamento osservato con particolare frequenza tra i partecipanti con livelli di alfabetizzazione digitale più bassi. La modalità conversazionale degli strumenti generativi — che rispondono in linguaggio naturale, in prima persona, con tono adattivo — produce un effetto di presenza che viene talvolta interpretato in senso letterale: non come simulazione della comunicazione umana, ma come indice di un'intelligenza reale. Una manifestazione ricorrente è la domanda "non si offende l'intelligenza artificiale?", posta da partecipanti che osservano il formatore interagire con lo strumento in modo diretto o perentorio. Questa domanda, espressa spesso come battuta, rivela tuttavia una preoccupazione autentica e sistemica. In alcuni casi si traduce in una resistenza a formulare richieste decise, a correggere l'output, a trattare lo strumento come strumento. Una variante culturale frequente è la formula "cerco di non offenderlo, non si sa mai — se un giorno diventerà più intelligente, almeno si ricorderà che l'ho trattata bene": una battuta condivisa trasversalmente, che tocca il confine tra ironia e resistenza cognitiva. Dal punto di vista formativo, questo pattern richiede una de-mistificazione esplicita — l'IA generativa non prova stati emotivi, non ha memoria persistente tra sessioni, non elabora trattamenti differenziali in base al tono del prompt — senza sminuire la domanda di senso che vi sta sotto.

Il blocco della scrittura è una resistenza specifica, spesso invisibile all'osservazione superficiale, che colpisce prevalentemente i partecipanti con bassa alfabetizzazione di base. L'interazione con l'IA generativa richiede la produzione di testo scritto — il prompt — e questo costituisce una barriera significativa per chi ha competenze di scrittura limitate, difficoltà di digitazione o scarse abitudini di comunicazione scritta strutturata. Il blocco non è tecnologico ma linguistico-compositivo: costruire una frase semanticamente chiara in forma scritta, con un obiettivo preciso, richiede un livello di padronanza della lingua scritta che non può essere dato per scontato nei contesti di formazione inclusiva e nelle politiche attive del lavoro. Chi supera questa barriera ma ottiene output di bassa qualità — per via di prompt non sufficientemente precisi — tende ad attribuire il problema allo strumento, senza strumenti cognitivi per analizzare la propria richiesta. La comprensione di meccanismi come l'iterazione progressiva e i limiti della finestra di contesto richiede un'esposizione guidata che non si acquisisce autonomamente, in particolare tra chi non dispone di formazione tecnica né della motivazione a cercare approfondimenti specialistici in autonomia.

La resistenza occupazionale è la più frequente e la più trasversale alle fasce di età: il timore che l'IA sostituisca il proprio ruolo professionale, renda obsolete le competenze acquisite, o riduca la domanda di lavoro nelle proprie aree di attività. Questa paura è alimentata anche

dalla circolazione di report internazionali sulla trasformazione dei ruoli lavorativi — come quelli del World Economic Forum (2025) — spesso recepiti dai partecipanti in forma semplificata o decontestualizzata. Non è una paura irrazionale, ma tende a essere formulata in termini assoluti ("l'IA farà tutto") che non corrispondono allo stato attuale della tecnologia. La risposta formativa più efficace non è la rassicurazione generica, bensì il posizionamento dell'IA come amplificatore delle competenze esistenti, con esempi concreti di come lo strumento stia modificando — non eliminando — specifiche mansioni.

La resistenza cognitiva riguarda la preoccupazione che l'uso dell'IA riduca progressivamente le capacità di pensiero autonomo: "se mi abituo a farla pensare, poi non so più ragionare da solo." Questa preoccupazione ha una base fondata nella letteratura sul cognitive offloading (Sparrow et al., 2011; Risko & Gilbert, 2016) — la tendenza a delegare processi cognitivi a strumenti esterni — ma tende a essere formulata in modo catastrofista. In termini formativi, può essere trasformata in risorsa: stimola una riflessione critica sull'uso consapevole dell'IA come supporto piuttosto che come delega totale.

La resistenza epistemica riguarda la scarsa fiducia nell'affidabilità degli output: il timore di usare informazioni sbagliate, di non saper riconoscere un'allucinazione, di veicolare errori nel proprio lavoro professionale. È una resistenza legittima e, se ben gestita, produttiva: trasparenza esplicita sui limiti dello strumento, esercizi di verifica attiva degli output, e discussione dei meccanismi di errore tendono a trasformare questa paura in atteggiamento critico costruttivo. La resistenza culturale, infine, è quella più difficile da modificare nel breve periodo: deriva da rappresentazioni dell'IA radicate nell'immaginario collettivo — scenari apocalittici, perdita di controllo, dipendenza dalla macchina — che precedono qualsiasi esperienza diretta e che non si dissolvono con la sola dimostrazione tecnica.

Un pattern ricorrente nella formazione aziendale — definibile come disillusione economica — emerge quando i partecipanti scoprono che il modello di costo degli strumenti di IA generativa è più articolato di quanto la comunicazione social lasci intendere. Una quota consistente arriva con la convinzione che l'IA sia sostanzialmente gratuita o a costo irrisorio, basandosi sull'esperienza con le versioni consumer gratuite dei principali strumenti. Questa percezione diventa problematica quando si affronta la progettazione di soluzioni operative in contesto aziendale: le API dei modelli linguistici hanno un costo per token; le soluzioni che garantiscono riservatezza dei dati aziendali — come deployment su infrastrutture private o servizi enterprise — comportano costi infrastrutturali significativi; e l'integrazione di un workflow automatizzato richiede competenze tecniche che non si riducono a una chattata. La formazione che affronta esplicitamente il modello di costo — distinguendo tra versioni consumer, abbonamenti professionali e soluzioni enterprise — contribuisce a spostare la conversazione da "possiamo farlo gratis?" a "qual è l'investimento realistico per ottenere questo risultato in modo sicuro e scalabile?", aprendo uno spazio di valutazione più maturo e aderente alla realtà operativa aziendale.

7.2 La dinamica di cambiamento dopo la sperimentazione

Un elemento ricorrente osservato è che la sperimentazione pratica — in particolare su casi d'uso direttamente collegati alla mansione del partecipante — produce un cambiamento di posizione più frequentemente di quanto non faccia la spiegazione teorica. Il passaggio più comune non è dalla diffidenza all'entusiasmo, ma dalla negazione dell'utilità a una posizione selettiva: "per questa cosa specifica, sì; per il resto, non mi convince ancora."

Le condizioni che favoriscono questo cambiamento sono coerenti con i principi fondamentali dell'andragogia (Knowles et al., 2015; Merriam & Bierema, 2013): il caso d'uso deve essere percepito come immediatamente rilevante rispetto al contesto lavorativo del partecipante; lo strumento deve essere sperimentato direttamente, non solo osservato; gli errori e i limiti devono essere visibili, non nascosti; il confronto con i pari deve essere possibile. Il formatore che nasconde i limiti dell'IA per non deludere ottiene l'effetto opposto: produce sfiducia quando i partecipanti li scoprono autonomamente.

7.3 Dalla titubanza all'accettazione selettiva

Un ulteriore elemento osservato riguarda il cambiamento di atteggiamento che si produce al termine dei percorsi formativi dedicati all'IA. In diversi casi, partecipanti adulti — in particolare Millennials, appartenenti alla Generazione X o a fasce di età più mature — hanno esplicitato a fine corso un passaggio da una posizione iniziale di titubanza, diffidenza o timore a una forma di accettazione selettiva dello strumento. Tale cambiamento non si configura come adesione acritica, ma come riconoscimento dell'utilità dell'IA generativa all'interno di un perimetro d'uso più chiaro e consapevole.

Un dato qualitativo ricorrente è il ringraziamento esplicito rivolto al formatore per aver presentato l'IA non come tecnologia magica o inevitabile, ma come strumento di produttività da comprendere, governare e verificare. Alcuni partecipanti hanno dichiarato di aver modificato la propria posizione iniziale proprio perché il percorso non ha nascosto i limiti dello strumento: allucinazioni, bias algoritmici, problemi di affidabilità, rischi connessi alla protezione dei dati, sicurezza delle informazioni e responsabilità sull'output finale. La trattazione esplicita di questi aspetti non riduce l'accettazione, ma la rende più solida, perché permette al partecipante di distinguere tra uso ingenuo e uso professionale.

In questo senso, l'accettazione osservata non coincide con entusiasmo. È piuttosto una disponibilità pragmatica a utilizzare l'IA per ciò che serve: velocizzare attività ripetitive, migliorare la qualità di testi ordinari, riformulare comunicazioni, sintetizzare informazioni, preparare bozze, generare alternative, supportare la scrittura o superare difficoltà operative. Per molti adulti, soprattutto non specialisti della scrittura, la qualità linguistica prodotta dagli strumenti generativi rappresenta un vantaggio concreto: non perché sostituisca il giudizio umano, ma perché offre una base iniziale spesso più ordinata, fluida e formalmente adeguata rispetto a quella che il partecipante avrebbe prodotto in autonomia nello stesso tempo.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l'accessibilità della produzione testuale. Per partecipanti che scrivono lentamente, che hanno scarsa familiarità con la tastiera o che faticano a formulare testi strutturati, l'integrazione tra IA generativa e strumenti di dettatura o trascrizione vocale può ridurre in modo significativo la barriera operativa. La possibilità di dettare un contenuto, farlo trascrivere automaticamente e poi rielaborarlo con l'IA modifica il rapporto con la scrittura: il problema non è più necessariamente battere correttamente un testo lungo, ma saper esprimere un'intenzione comunicativa, controllare il risultato e adattarlo al contesto. Questa dinamica è osservabile sia in partecipanti digitalmente fragili sia in utenti già competenti, per i quali la trascrizione vocale e la rielaborazione automatica diventano strumenti di accelerazione del lavoro.

Questa barriera risulta particolarmente marcata per i partecipanti stranieri con difficoltà nella lingua italiana, soprattutto nella forma scritta. Il caso più evidente riguarda chi proviene da sistemi di scrittura profondamente diversi da quello latino — l'arabo, ad esempio — per cui

la scrittura in italiano richiede uno sforzo aggiuntivo rispetto alla sola competenza linguistica: la tastiera stessa, con la sua corrispondenza tra suoni e caratteri latini, resta uno strumento poco naturale. A questo si somma, in alcuni casi, un livello di scolarizzazione già limitato nel paese di origine, che produce difficoltà sia nel parlato sia, ancora di più, nello scritto, spesso persistenti anche dopo anni di permanenza in Italia. Per questi partecipanti la dettatura non è una semplice comodità, ma uno strumento che consente di aggirare una barriera alfabetica altrimenti difficile da superare, spostando il compito dalla trascrizione grafica alla sola formulazione orale del contenuto.

Rimane tuttavia una distinzione importante: alcuni partecipanti, dopo la scoperta dello strumento, tendono a sviluppare un uso molto frequente e intenso dell'IA, arrivando in alcuni casi a percepirla come interlocutore privilegiato per diverse attività quotidiane. Si tratta però di un'intensità d'uso molto variabile da persona a persona e da contesto a contesto, che l'osservazione diretta non consente di generalizzare: circolano, ad esempio, resoconti informali su un ricorso pressoché sistematico a strumenti di IA conversazionale per la scrittura da parte di specifici gruppi di partecipanti stranieri, ma si tratta di indicazioni riferite, non di dati verificati sul campo, e vanno trattate con la relativa cautela. La maggioranza osservata sembra invece orientarsi verso un uso più selettivo e funzionale: l'IA viene accettata non come sostituto del pensiero o della competenza, ma come supporto operativo in alcune attività specifiche, soprattutto quando consente di risparmiare tempo, superare blocchi iniziali, migliorare la forma linguistica o ridurre lo sforzo meccanico della scrittura. Questa forma di accettazione selettiva rappresenta probabilmente uno degli esiti più maturi della formazione sull'IA rivolta agli adulti.

Una consapevolezza che emerge progressivamente nei percorsi aziendali riguarda i profili di rischio operativo e di data governance legati all'uso di strumenti di IA generativa erogati come servizi cloud. I principali strumenti — ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot — sono servizi di terze parti che possono modificare unilateralmente funzionalità, condizioni di utilizzo o disponibilità del servizio. Per chi ha integrato questi strumenti in workflow critici, questo configura un rischio di continuità operativa da valutare. Sul piano della riservatezza, l'invio di dati aziendali — informazioni commerciali, dati di clienti, documenti interni — a servizi cloud esterni solleva questioni di compliance normativa e responsabilità che non emergono nell'uso individuale e informale. Molti partecipanti, una volta esposti a queste implicazioni, richiedono informazioni su soluzioni alternative — deployment enterprise, istanze private, policy aziendali d'uso — che permettano di mantenere il controllo sui dati. Questa consapevolezza non riduce l'interesse verso l'IA: lo riorienta verso scelte più informate e più sostenibili nel contesto organizzativo.

8. Configurazioni euristiche di adozione osservate

La rielaborazione delle reazioni osservate ha portato alla costruzione di tre configurazioni euristiche di adozione dell'IA nei contesti formativi per adulti. Si tratta di categorizzazioni astratte, non di tipi fissi: un individuo può presentare tratti di più profili e può modificare la propria posizione nel corso del percorso formativo.

Le tre configurazioni proposte non coincidono con profili psicologici puri, ma rappresentano aggregazioni euristiche costruite a partire da posture ricorrenti osservabili in aula. Alcune posizioni distinguibili sul piano teorico sono state accorpate perché, nella pratica formativa ordinaria, producono bisogni didattici simili. La configurazione pragmatico-scettica raccoglie posture accomunate dalla richiesta di utilità, prova e affidabilità; la bassa attivazione osservativa raccoglie invece situazioni diverse — timore, attendismo, passività o bassa autonomia operativa — che risultano difficili da distinguere con certezza senza strumenti diagnostici specifici. La scelta di ridurre le configurazioni a tre risponde quindi a un criterio operativo: proporre categorie utili alla progettazione didattica, più che una tassonomia psicologica dei partecipanti.

Configurazione operativa osservata	Atteggiamento/postura prevalente	Rischio formativo	Leva didattica
Entusiasta	Adesione rapida e aspettative elevate	Uso acritico degli output e sovrastima delle capacità di automazione	Verifica attiva, confronto con i limiti e distinzione tra dimostrazione spettacolare e applicazione sostenibile
Pragmatico-scettico	Richiesta di utilità concreta e prove empiriche, con possibile blocco critico difensivo anche di fronte all'evidenza	Disimpegno in assenza di utilità immediata o blocco critico difensivo	Casi d'uso professionali, onestà sui limiti, evidenza empirica
Bassa attivazione osservativa	Posizione defilata; non solo timore emotivo, ma anche passività operativa, attendismo o bassa autonomia operativa	Mancata sperimentazione diretta e permanenza nel ruolo di osservatore	Gradualità, approccio individuale e guidato, de-enfatizzazione della performance

Tabella 4. Configurazioni euristiche di adozione osservate

8.1 La configurazione entusiasta

Il profilo Entusiasta è caratterizzato da adesione rapida e aspettative elevate. L'Entusiasta tende ad avvicinarsi all'IA generativa con forte curiosità, disponibilità alla sperimentazione e fiducia iniziale nelle potenzialità dello strumento, senza necessariamente disporre di criteri solidi per valutarne gli output e i limiti. Nel 2023 questo profilo era presente soprattutto tra appassionati di informatica, utenti curiosi e partecipanti già orientati alla sperimentazione tecnologica: l'entusiasmo era legato alla novità dello strumento, allo stupore prodotto dai primi output e alla percezione di trovarsi davanti a una tecnologia radicalmente nuova. Nel 2025–2026, invece, l'entusiasmo assume una forma diversa: non nasce più soltanto dalla scoperta, ma si intreccia con la normalizzazione sociale dell'IA, ormai percepita da molti come uno strumento ordinario, utilizzabile in modi diversi — come suggeritore, consulente, assistente alla scrittura o supporto operativo.

Questa trasformazione modifica anche il rischio formativo associato al profilo Entusiasta. Se nel 2023 il rischio principale era lo stupore acritico di fronte alla capacità generativa dello strumento, nel 2025–2026 diventa più rilevante l'effetto delle narrazioni semplificate diffuse sui social network. Una parte dei partecipanti arriva infatti in aula dopo aver visto contenuti che presentano l'IA come leva di automazione immediata, capace di produrre risultati complessi con pochi clic e senza un reale lavoro di progettazione, verifica o adattamento. Una distorsione ricorrente in queste narrazioni riguarda in particolare il concetto di agente: l'idea diffusa da diversi contenuti divulgativi è che un agente IA sia un sistema in grado di portare a termine da solo un intero processo di lavoro, o che un insieme di agenti — dieci, cento — equivalga a un numero corrispondente di collaboratori pienamente autonomi. Questa rappresentazione è fuorviante se assunta in modo letterale: gli strumenti agentici possono automatizzare parti di processo, ma restano sistemi vincolati a istruzioni, supervisione umana e verifica costante, e non sostituti equivalenti di persone. Il problema non è l'automazione in sé, ma l'omissione dei passaggi intermedi: definizione del problema, costruzione del prompt, iterazione, controllo dell'output, integrazione nel processo reale, gestione dei costi e dei vincoli tecnici. In termini formativi, l'Entusiasta richiede quindi un accompagnamento verso un uso più consapevole e strutturato, lavorando soprattutto sulla verifica degli output, sul riconoscimento dei limiti e sulla distinzione tra dimostrazione spettacolare e applicazione professionale sostenibile.

8.2 La configurazione pragmatico-scettica

Il profilo pragmatico-scettico è caratterizzato da un atteggiamento che subordina l'adozione dell'IA a una valutazione funzionale: l'adesione non è mai automatica, ma condizionata da prove, utilità dimostrata e coerenza con le esigenze professionali concrete. All'interno di questo profilo si osserva una gamma di intensità, dal versante più pragmatico — che tende a disimpegnarsi in assenza di applicabilità immediata — al versante più marcatamente argomentativo, che mette sistematicamente in discussione le premesse dello strumento con obiezioni razionali e resta critico anche davanti all'evidenza iniziale, avvicinandosi solo progressivamente se la dimostrazione è rigorosa e onesta sui limiti. Lungo tutta questa gamma la struttura è la stessa: la fiducia si costruisce, non si concede a priori. La leva didattica è coerente: casi d'uso professionali specifici, trasparenza sulle limitazioni dello strumento, evidenza empirica. L'accettazione selettiva — esito maturo che il paper considera obiettivo centrale della formazione sull'IA — emerge con particolare frequenza da questo profilo: non come resistenza irrisolta, ma come postura critica consolidata.

8.3 La bassa attivazione osservativa

La configurazione della bassa attivazione osservativa descrive partecipanti che si collocano in posizione defilata rispetto alla sperimentazione diretta dell'IA. Le ragioni sottostanti non sono sempre distinguibili dall'esterno e possono includere timore emotivo legato alla percezione di minaccia professionale o cognitiva, attendismo prudenziale, o semplicemente una soglia di attivazione più elevata: con gli strumenti disponibili in un contesto formativo ordinario, il comportamento osservabile resta lo stesso in tutti questi casi — mancata sperimentazione, partecipazione limitata, postura attendista — e non consente di distinguere con certezza quale motivazione prevalga nel singolo partecipante. La leva didattica è comune a tutta la configurazione: gradualità, compiti semplici e guidati, approccio individuale, de-enfaticizzazione della performance pubblica.

9. Il controllo dell'output come competenza critica

Una delle osservazioni più rilevanti del periodo 2023-2026 riguarda la distinzione tra produrre un output con l'IA e valutarlo criticamente. Nella pratica formativa, questa distinzione tende a essere sottovalutata: quando un corsista ottiene da ChatGPT un testo fluente, grammaticalmente corretto e apparentemente coerente, percepisce spesso il compito come concluso. Tuttavia, la qualità superficiale dell'output non garantisce la sua adeguatezza professionale: il testo può contenere informazioni inesatte, toni non coerenti con il contesto, formulazioni non adatte al destinatario o implicazioni operative che l'utente non intendeva assumere.

Il controllo dell'output diventa quindi una meta-competenza centrale dell'AI literacy: leggere attivamente il risultato, verificarne le informazioni, correggerne le parti deboli, adattarlo al contesto e assumersi la responsabilità dell'uso finale. L'obiettivo formativo non dovrebbe essere semplicemente insegnare a "usare ChatGPT", ma insegnare a lavorare con l'output prodotto: valutarlo, modificarlo e integrarlo in un compito reale.

Da questo punto di vista, la competenza nell'uso dell'IA generativa non coincide con la capacità di ottenere una risposta, ma con la capacità di trasformare quella risposta in un risultato pertinente, verificabile e professionalmente utilizzabile.

10. L'IA generativa come amplificatore delle disuguaglianze preesistenti

Un'osservazione che emerge con regolarità dal contesto GOL e dai percorsi di reinserimento lavorativo riguarda il rapporto tra competenze preesistenti e beneficio effettivo dell'uso dell'IA generativa. Contrariamente alla narrativa più diffusa — secondo cui l'IA abbassa le barriere di accesso alle competenze avanzate, rendendo tutti capaci di produrre testi di qualità — l'osservazione sul campo suggerisce una dinamica più complessa.

L'IA generativa tende ad amplificare le competenze di chi ne ha già. Chi possiede capacità linguistiche solide, capacità di astrazione, conoscenza del proprio dominio professionale e capacità critica riesce a formulare richieste efficaci, a valutare gli output, a integrare i risultati nel proprio lavoro. Per questi profili, l'IA è effettivamente un moltiplicatore di produttività. Chi invece presenta lacune nelle stesse aree — bassa competenza linguistica, difficoltà a formulare in modo preciso ciò di cui ha bisogno, scarsa familiarità con il dominio, tendenza a fidarsi dell'autorità dello strumento — rischia di ottenere output di qualità inferiore senza essere in grado di riconoscerlo.

In alcuni partecipanti con bassa scolarizzazione, provenienti da esperienze professionali prevalentemente manuali, operative o da percorsi di lavoro domestico e di cura, emerge inoltre una difficoltà specifica: non solo usare l'IA, ma immaginarne il potenziale. Lo strumento viene compreso come sistema che "risponde" o "aiuta", ma non viene immediatamente collegato a funzioni più articolate, come analizzare allegati, rielaborare documenti, costruire comunicazioni o supportare procedure amministrative. Questa difficoltà deriva spesso dall'assenza di esperienze pregresse di lavoro documentale e digitale: senza una cornice pratica a cui agganciare lo strumento, anche funzionalità semplici possono restare astratte. In questi casi, la formazione deve precedere l'uso tecnico con esempi molto concreti, vicini alla vita quotidiana e al contesto operativo del partecipante.

Questo porta a una tesi che merita attenzione: l'IA generativa può ridurre alcune barriere operative, ma può anche amplificare disuguaglianze preesistenti quando mancano competenze linguistiche, digitali e critiche di base. Il digital divide documentato in Pagan e Di Lorenzo (2026) — nella sua dimensione cognitiva, linguistica e motivazionale — non scompare di fronte all'IA: si trasforma e, in alcuni casi, si approfondisce. Chi aveva già difficoltà a navigare in modo autonomo in contesti digitali complessi non necessariamente beneficia dell'IA in modo automatico; può invece essere esposto al rischio aggiuntivo di affidarsi a uno strumento che non sa valutare criticamente.

Questa osservazione non implica che la formazione sull'IA debba essere riservata a chi ha già solide competenze digitali. Implica piuttosto che la progettazione di percorsi inclusivi sull'IA debba partire da una rilevazione iniziale delle competenze di base — linguistiche e digitali — e prevedere percorsi differenziati che non diano per scontate le pre-condizioni necessarie per un uso efficace.

11. Il docente come mediatore critico

La progressiva accessibilità degli strumenti di IA generativa — gratuiti, integrati in piattaforme già in uso, attivabili con un clic — produce un apparente paradosso: se chiunque può usare ChatGPT in autonomia, a cosa serve un docente che insegna a usare l'IA? Questa domanda emerge con crescente frequenza nei contesti formativi aziendali e merita una risposta precisa.

Il docente non serve a spiegare come aprire ChatGPT. Serve a qualcosa di più difficile e più necessario: mediare tra lo strumento, il compito, il contesto, i limiti e la responsabilità professionale (Holmes et al., 2022). Nella formazione adulta, il docente assume un ruolo di mediazione critica tra l'accessibilità apparente degli strumenti generativi e la reale capacità del corsista di utilizzarli in modo pertinente, verificabile e trasferibile. Questa formulazione è volutamente distante dal concetto ormai consumato di "facilitatore": il docente non facilita semplicemente un processo autonomo del corsista, ma introduce una competenza critica che non si acquisisce per esposizione.

Questa mediazione critica si esercita in almeno tre direzioni. La prima è la contestualizzazione: collegare lo strumento al compito reale, al contesto professionale specifico, alle esigenze concrete del corsista. Un prompt che funziona benissimo per un redattore editoriale può essere inadeguato per un operaio di magazzino che vuole scrivere un'email al responsabile; il docente conosce la differenza e sa come aiutare il corsista a costruire la propria versione. La seconda è la critica: aiutare il corsista a sviluppare un rapporto non deferente con lo strumento, a non accettare passivamente l'output come definitivo, a mantenere la responsabilità professionale dell'output finale. Come osservano Schön (1983) e Brookfield (1995) in relazione alla pratica riflessiva e all'insegnamento critico, il formatore che mostra i propri errori e le proprie incertezze è più efficace di quello che esibisce sicurezza.

La terza direzione è la trasferibilità: aiutare il corsista a costruire una logica d'uso che vada oltre il singolo compito dimostrato in aula, che possa essere applicata in situazioni nuove e non previste. Questo richiede un lavoro metacognitivo — capire perché una certa richiesta funziona, non solo come farla — che è difficilmente raggiungibile senza guida. In questo senso, il principio andragogico di Knowles secondo cui l'adulto apprende più efficacemente quando comprende il perché di ciò che impara (Knowles et al., 2015) si applica con piena pertinenza anche alla formazione sull'IA.

Il quadro normativo europeo rafforza questa prospettiva: l'articolo 4 del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), applicabile dal 2 febbraio 2025, introduce per provider e deployer di sistemi di IA l'obbligo di adottare misure volte a garantire un livello sufficiente di AI literacy al proprio personale — intesa non come semplice conoscenza dello strumento, ma come capacità di usarlo in modo informato e critico, con consapevolezza delle opportunità e dei rischi. Questa norma trasforma la mediazione critica da pratica formativa auspicabile a requisito di conformità per un'ampia platea di organizzazioni.

La formazione strutturata si distingue dalla divulgazione spontanea per un elemento fondamentale: l'inclusione sistematica dei limiti. La narrazione prevalente sui social network, sui canali video e nella comunicazione informale tra colleghi tende a selezionare casi d'uso di successo, effetti spettacolari, output impressionanti — una selezione

comprensibile in una logica di engagement, ma sistematicamente orientata verso l'ottimismo. Il partecipante che arriva in aula con un'immagine dell'IA formata esclusivamente attraverso questa selezione ha già un'aspettativa che non corrisponde all'esperienza media d'uso. Il docente come mediatore critico non corregge questa percezione con una contro-narrazione negativa, ma introduce una visione a 360 gradi: i vantaggi reali, i limiti documentati, i rischi specifici al contesto, le implicazioni economiche, normative e di riservatezza. Presentare esplicitamente ciò che l'IA non fa, o fa male, non riduce l'adozione: la rende più consapevole, più solida e meno vulnerabile alla delusione post-scoperta. In questo senso, la formazione non si limita a trasferire competenze operative, ma compie un lavoro che la divulgazione informale non può fare: contestualizzare lo strumento, bilanciarne la rappresentazione e accompagnare il partecipante verso un rapporto professionale e critico con la tecnologia.

12. Discussione

12.1 Familiarità lessicale e AI literacy: un divario strutturale

La tesi centrale emersa dall'osservazione triennale — la familiarità lessicale con l'IA generativa non implica competenza operativa — trova riscontro nei framework teorici sull'AI literacy sviluppati in letteratura. Ng et al. (2021) distinguono tra quattro dimensioni: sapere e comprendere, usare e applicare, valutare e creare, e gestire le implicazioni etiche. Long e Magerko (2020) identificano sedici competenze distribuite tra comprensione critica e capacità d'uso. Entrambi i framework collocano la semplice familiarità con il termine o il prodotto a un livello preliminare, distinto dalla competenza effettiva, e Laupichler et al. (2022), nella loro rassegna sistematica sull'AI literacy in contesti di educazione superiore e adulta, confermano che questa distanza è uno dei nodi critici più ricorrenti in letteratura. L'osservazione sul campo conferma questa gerarchia: molti partecipanti che "conoscono" ChatGPT restano al livello della consapevolezza, senza sviluppare competenze operative sufficienti.

12.2 L'accettazione selettiva come esito maturo

Uno dei risultati più rilevanti dell'osservazione triennale è che l'obiettivo della formazione sull'IA generativa non è — né dovrebbe essere — la promozione di un'adozione entusiastica e acritica. Il profilo pragmatico-scettico descritto al paragrafo 8.2 rappresenta in molti contesti l'esito più maturo e sostenibile dell'esposizione formativa: l'accettazione selettiva che lo caratterizza è una forma avanzata di AI literacy, che Ng et al. (2021) inquadrano nella dimensione della valutazione critica. Dal punto di vista andragogico (Knowles et al., 2015), questo esito è particolarmente significativo, perché l'adulto che sviluppa un rapporto strumentale e critico con l'IA esercita proprio quell'autonomia cognitiva che è l'obiettivo dell'apprendimento adulto. La formazione che mira a questo risultato richiede casi d'uso reali, feedback sull'output e costruzione progressiva di un giudizio autonomo.

12.3 L'IA come amplificatore delle disuguaglianze preesistenti

I dati osservativi mettono in discussione la narrativa secondo cui l'IA generativa abbassa le barriere di accesso alle competenze avanzate in modo democratico e indifferenziato: come illustrato al paragrafo 10, chi dispone già di competenze linguistiche, digitali e critiche beneficia più rapidamente degli strumenti generativi, mentre chi ne è privo rischia un ulteriore svantaggio. Questo è coerente con le dinamiche di digital divide multilivello documentate in Pagan e Di Lorenzo (2026) — tecnologico, operativo, cognitivo, linguistico e motivazionale — e con la letteratura sull'amplificazione delle disuguaglianze preesistenti da parte delle tecnologie digitali (van Dijk, 2020). La dimensione inclusiva della formazione sull'IA richiede dunque un'attenzione specifica alla competenza linguistica — IA e lingua scritta sono inscindibili nella costruzione del prompt e nella valutazione dell'output — e alla progressività dell'esposizione nei contesti di maggiore fragilità operativa.

12.4 Il docente come mediatore critico

La figura del docente come mediatore critico, presentata al paragrafo 11, emerge dall'osservazione come la variabile più rilevante nella qualità dei risultati formativi (Holmes et al., 2022; Ng et al., 2023). Questa posizione è coerente con il principio andragogico della rilevanza esperienziale (Knowles et al., 2015; Merriam & Bierema, 2013), per cui l'adulto apprende più efficacemente quando riesce a connettere il nuovo strumento al proprio contesto lavorativo, attraverso una mediazione personalizzata che nessuna risorsa auto-fruibile può sostituire. La pratica riflessiva del formatore — nell'accezione di Schön (1983) e Brookfield (1995) — diventa così strumento di adattamento continuo: riconoscere il profilo dei partecipanti, calibrare la complessità degli esempi, gestire le resistenze senza sminuirle.

12.5 Implicazioni per aziende, enti formativi e policy

Per gli enti formativi, i risultati suggeriscono che la progettazione di corsi sull'IA adulti dovrebbe partire dalla diagnosi del profilo di adozione dei partecipanti, adottando strategie differenziate ed evitando approcci uniformi che rischiano di essere efficaci solo per una quota del gruppo. Per le aziende, la valutazione del ritorno formativo sull'IA non può basarsi solo sulla capacità di produrre output, ma deve includere indicatori di qualità critica: il corsista sa valutare un output? Sa riconoscere un'allucinazione? Sa adattare lo strumento al proprio compito specifico? Per le politiche attive del lavoro, i percorsi GOL e programmi analoghi che prevedono componenti di AI literacy dovrebbero essere progettati con la consapevolezza che la familiarità lessicale già acquisita dalla platea non equivale a competenza operativa: il valore aggiunto della formazione si misura proprio nel colmare questo divario in modo sistematico e verificabile. L'articolo 4 del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), applicabile dal 2 febbraio 2025, che introduce l'obbligo di AI literacy per le organizzazioni che deployano sistemi di IA, rafforza ulteriormente la necessità di investimenti formativi mirati, documentati e verificabili.

Le osservazioni condotte nei contesti aziendali mostrano inoltre che la formazione sull'IA non può limitarsi alla dimostrazione d'uso degli strumenti generativi. Deve includere anche una chiarificazione dei costi reali di adozione, dei limiti tecnici dell'automazione, delle implicazioni legate alla riservatezza dei dati e dei rischi di dipendenza da provider esterni. Questi aspetti contribuiscono a trasformare una familiarità superficiale con l'IA in una competenza decisionale più matura, utile non solo al singolo lavoratore ma anche all'organizzazione.

13. Limiti dello studio

Il presente lavoro presenta limitazioni metodologiche che è necessario dichiarare con trasparenza. In primo luogo, il carattere di practitioner research fondato su sistematizzazione retrospettiva esclude la possibilità di generalizzazione statistica. Le osservazioni riflettono l'esperienza di un singolo formatore in specifici contesti geografici e professionali, e potrebbero non essere rappresentative di contesti con caratteristiche diverse per settore, area geografica, tipologia di percorso o livello medio di competenza digitale dei partecipanti.

In secondo luogo, l'assenza di un protocollo di osservazione strutturato rende impossibile verificare la riproducibilità delle categorie proposte o isolare l'effetto delle singole variabili. Le tre configurazioni euristiche di adozione e le tipologie di resistenza presentate sono costruzioni teoriche fondate sull'esperienza, non categorie validate con strumenti psicometrici.

Le osservazioni relative agli adolescenti e agli usi relazionali dell'IA non derivano da osservazione diretta degli studenti, ma da resoconti di docenti incontrati in percorsi formativi dedicati alla scuola secondaria di secondo grado; per questo motivo sono considerate come elemento laterale e non come dato centrale del presente lavoro, e richiedono cautela interpretativa.

Un ulteriore limite riguarda il conteggio dei partecipanti, costruito a livello di percorso formativo osservato e non come anagrafica pienamente deduplicata sull'intero periodo. Nei percorsi GOL sono state identificate alcune sovrapposizioni limitate, già esplicitate nella descrizione della base osservativa; tale elemento non compromette l'interpretazione qualitativa dei risultati, ma impone cautela nella lettura quantitativa del campione.

In terzo luogo, il periodo osservativo (2023–2026) coincide con una fase di evoluzione straordinariamente rapida degli strumenti di IA generativa. Le osservazioni relative al 2023 potrebbero non essere più pienamente rappresentative delle dinamiche attuali, e alcune delle categorie proposte potrebbero richiedere revisione man mano che la tecnologia e la sua diffusione sociale continuano a evolversi. Nonostante questi limiti, il lavoro offre un contributo rilevante per la pratica formativa e per l'identificazione di ipotesi di ricerca da esplorare con metodologie più rigorose.

14. Conclusioni

Il presente working paper ha documentato e interpretato una transizione osservativa precisa: tra il 2023 e il 2026, l'IA generativa è passata da oggetto da spiegare quasi da zero a tema già presente nell'immaginario degli adulti in formazione, anche quando non costituisce il contenuto principale del corso. Questa transizione non è priva di conseguenze per chi progetta e conduce formazione: produce un nuovo tipo di punto di partenza, caratterizzato non dall'ignoranza dichiarata ma dalla familiarità superficiale — una condizione che richiede strategie formative specifiche e diverse da quelle efficaci nel 2023.

Le implicazioni teoriche e pratiche di questa osservazione sono discusse nella sezione precedente. Vale ribadire in chiusura il carattere sistemico del problema: la familiarità lessicale con l'IA generativa non è un deficit superabile con una singola sessione formativa, ma il punto di partenza di un percorso che richiede esposizione critica, feedback sull'output e costruzione progressiva di un giudizio autonomo.

Il lavoro si inserisce nel filone della practitioner research e prosegue il percorso avviato con Pagan e Di Lorenzo (2026), spostando l'attenzione dal digital divide nei percorsi GOL alle dinamiche di familiarità, resistenza e accettazione selettiva dell'IA generativa nella formazione adulta. Ulteriori ricerche potranno approfondire, con metodologie più strutturate, le ipotesi qui avanzate: la relazione tra competenza linguistica e beneficio effettivo dell'uso dell'IA, l'evoluzione longitudinale delle configurazioni euristiche di adozione in percorsi di formazione ripetuta, e l'efficacia comparata di diverse strategie di mediazione critica.

Riferimenti bibliografici

- ANPAL – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. (2022). Programma GOL – Garanzia Occupabilità dei Lavoratori: Piano attuativo. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. <https://www.anpal.gov.it/en/programma-gol>
- Baidoo-Anu, D., & Owusu Ansah, L. (2023). Education in the era of generative artificial intelligence (AI): Understanding the potential benefits of ChatGPT in promoting teaching and learning. *Journal of AI*, 7(1), 52–62. <https://doi.org/10.61969/jai.1337500>
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W. H. Freeman.
- Brookfield, S. D. (1995). *Becoming a critically reflective teacher*. Jossey-Bass.
- Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (2009). *Inquiry as stance: Practitioner research for the next generation*. Teachers College Press.
- Common Sense Media. (2025). *Talk, Trust, and Trade-Offs: How and Why Teens Use AI Companions*. Common Sense Media. <https://www.commonsensemedia.org/research/talk-trust-and-trade-offs-how-and-why-teens-use-ai-companions>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Holmes, W., Porayska-Pomsta, K., Holstein, K., Sutherland, E., Baker, T., Shum, S. B., Santos, O. C., Rodrigo, M. M. T., Cukurova, M., & Kazimzade, G. (2022). Ethics of AI in education: Towards a community-wide framework. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 32(3), 504–526. <https://doi.org/10.1007/s40593-021-00239-1>
- Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Filipe, F., Gasser, M., Groh, G., Günemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., ... Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, Article 102274. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>
- Knowles, M. S., Holton, E. F., III, & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). Routledge.
- Kruger, J., & Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments. *Journal of Personality and Social Psychology*, 77(6), 1121–1134. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.6.1121>
- Laupichler, M. C., Aster, A., Schirch, J., & Raupach, T. (2022). Artificial intelligence literacy in higher and adult education: A scoping literature review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 3, Article 100101. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100101>
- Long, D., & Magerko, B. (2020). What is AI literacy? Competencies and design considerations. In *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1–16). ACM. <https://doi.org/10.1145/3313831.3376727>
- Merriam, S. B., & Bierema, L. L. (2013). *Adult learning: Linking theory and practice*. Jossey-Bass.

- Mezirow, J. (1997). Transformative learning: Theory to practice. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 74, 5–12. <https://doi.org/10.1002/ace.7401>
- Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, S. K. W., & Qiao, M. S. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, Article 100041. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100041>
- Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Su, J., Ng, R. C. W., & Chu, S. K. W. (2023). Teachers' AI digital competencies and twenty-first century skills in the post-pandemic world. *Educational Technology Research and Development*, 71(1), 137–161. <https://doi.org/10.1007/s11423-023-10203-6>
- Pagan, L., & Di Lorenzo, M. (2026). Apprendimento adulto e digital divide nei percorsi GOL: uno studio qualitativo sulle pratiche didattiche nelle politiche attive del lavoro [Working paper]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20547296>
- Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea. (2024). Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Artificial Intelligence Act). *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L 2024/1689. <https://artificialintelligenceact.eu/article/4/>
- Risko, E. F., & Gilbert, S. J. (2016). Cognitive offloading. *Trends in Cognitive Sciences*, 20(9), 676–688. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.07.002>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Jossey-Bass.
- Sparrow, B., Liu, J., & Wegner, D. M. (2011). Google effects on memory: Cognitive consequences of having information at our fingertips. *Science*, 333, 776–778. <https://doi.org/10.1126/science.1207745>
- UNICEF Innocenti. (2025, 9 luglio). The risky new world of tech's friendliest bots. UNICEF Office of Research – Innocenti. <https://www.unicef.org/innocenti/stories/risky-new-world-techs-friendliest-bots>
- van Dijk, J. A. G. M. (2020). *The digital divide*. Polity Press.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens. With new examples of knowledge, skills and attitudes. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/490274>
- World Economic Forum. (2025). The future of jobs report 2025. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/>
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16, Article 39. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>